

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

A PROTEÇÃO JURÍDICA DO DESLOCAMENTO CLIMÁTICO TRANSFRONTEIRIÇO: ENTRE A OMISSÃO NORMATIVA E A URGÊNCIA HUMANITÁRIA

Lucas Melo Rodrigues de Sousa¹
Fábio Júnio Gonçalves de Oliveira²

¹Direito – Escola Superior Dom Helder Câmara, lucasmelo@yahoo.com

²Direito – Universidade Federal de Minas Gerais, fabioolly154@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20466156

Resumo

Este estudo analisa a insuficiência do regime jurídico internacional clássico para responder ao deslocamento humano provocado por eventos ambientais extremos e por processos de degradação climática de início lento. O problema de pesquisa consiste em verificar de que modo a omissão normativa quanto ao chamado “refúgio climático” pode ser enfrentada por mecanismos de proteção complementar fundados no Direito Internacional dos Direitos Humanos, com especial atenção ao princípio do non-refoulement e à experiência normativa brasileira. A pesquisa adota método dedutivo, abordagem qualitativa e técnica de revisão bibliográfica e documental, com exame de instrumentos internacionais, da jurisprudência pertinente e da legislação brasileira, especialmente a Convenção de 1951, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Lei de Migração. Os resultados indicam que a categoria “refugiado climático” não encontra amparo direto no regime internacional de refúgio, cuja estrutura permanece vinculada à ideia de perseguição. Em contrapartida, o Direito Internacional dos Direitos Humanos oferece base mais consistente para proteção complementar, sobretudo quando o retorno do indivíduo ao Estado de origem implicar risco à vida ou à integridade pessoal. Conclui-se que o modelo brasileiro, ao dissociar o regime do refúgio da acolhida humanitária migratória, apresenta solução pragmática e juridicamente promissora, embora ainda careça de maior densidade normativa para assegurar previsibilidade, uniformidade decisória e proteção efetiva aos deslocados climáticos.

Palavras-chave: refúgio climático; deslocamento ambiental; direitos humanos; non-refoulement; Lei de Migração.

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

1. INTRODUÇÃO

A intensificação de eventos extremos, a elevação do nível do mar, a desertificação e outras formas de degradação ambiental têm ampliado os deslocamentos humanos forçados e recolocado, em novos termos, a discussão sobre proteção internacional. Embora a expressão "refugiado climático" tenha adquirido forte circulação pública, sua incorporação automática ao regime jurídico do refúgio encontra resistência técnica, porque a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, foi construída em torno da perseguição por motivos determinados, e não de riscos ambientais difusos ou de desastres naturais (ONU, 1951; ACNUR, 2017; CLARO, 2015).

A primeira exigência analítica, portanto, consiste em distinguir categorias que, no debate público, costumam ser tratadas como equivalentes. O deslocado interno permanece sob a jurisdição do próprio Estado; o migrante ambiental funciona como expressão guarda-chuva, abrangendo mobilidades voluntárias e forçadas; já o deslocamento climático transfronteiriço interessa particularmente ao direito internacional por envolver travessia de fronteiras somada a um quadro material de vulnerabilidade ambiental grave. O uso indiscriminado do termo "refugiado climático" produz impacto retórico, mas tende a obscurecer as vias jurídicas efetivamente disponíveis e a reforçar expectativas normativas que o regime de 1951, em sua configuração atual, não satisfaz (ACNUR, 2017; VETTORASSI; AMORIM, 2021).

Essa lacuna classificatória se torna especialmente grave quando a omissão normativa converte pessoas ameaçadas em migrantes "comuns" para fins administrativos, apesar de sua mobilidade decorrer de risco severo à subsistência, à integridade e, em casos extremos, à própria vida. Nessa zona cinzenta, o custo da inação é alto: insegurança documental, dificuldade de acesso a direitos, risco de devolução a contextos insustentáveis e ausência de um estatuto protetivo claro e uniforme. A crise climática, assim, desafia a gramática clássica da soberania migratória ao demonstrar que a mobilidade humana já não pode ser pensada apenas em chave econômica ou voluntária (CLARO, 2015; VILLELA, 2016).

O problema central deste trabalho consiste em saber quais instrumentos jurídicos podem ser mobilizados para proteger pessoas que cruzam fronteiras em razão de ameaças climáticas graves, sem desfigurar o regime clássico do refúgio. O objetivo é analisar a omissão normativa internacional sobre o deslocamento climático, examinar o papel do Direito Internacional dos Direitos Humanos como via complementar de tutela e avaliar,

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

ao final, a resposta pragmática oferecida pelo ordenamento brasileiro. A relevância empírica do tema é reforçada pelo agravamento concreto dos desastres climáticos no Brasil: em 2024, chuvas torrenciais e inundações deslocaram mais de 580 mil pessoas, evidenciando que a crise ambiental já produz efeitos humanitários massivos e juridicamente desafiadores (GERMANWATCH, 2025).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa possui natureza qualitativa, com abordagem bibliográfica e documental, valendo-se de revisão de literatura jurídica especializada e de análise dogmático-normativa. No plano internacional, foram examinados a Convenção de 1951, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU no caso *Ioane Teitiota v. New Zealand* e documentos institucionais do ACNUR sobre mudanças climáticas e deslocamento. No plano interno, analisaram-se a Lei nº 13.445/2017 e a Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 60/2025, considerada relevante por disciplinar hipóteses de acolhida humanitária vinculadas, entre outras situações, a desastre ambiental (ACNUR, 2017; BRASIL, 2017; BRASIL, 2025).

O método empregado foi dedutivo, com uso complementar de estudo de caso e de análise jurídico-comparativa. Partiu-se da estrutura conceitual do direito internacional dos refugiados para, em seguida, verificar suas insuficiências diante da mobilidade induzida pelo clima e identificar mecanismos normativos aptos a oferecer tutela complementar. O recorte adotado limita-se ao deslocamento transfronteiriço forçado, não abrangendo de maneira exaustiva a disciplina dos deslocados internos, embora se reconheça a estreita conexão entre ambos os fenômenos. A análise também se concentrou na dimensão protetiva do problema, e não nas discussões climatológicas ou demográficas em sentido estrito (CLARO, 2015; VETTORASSI; AMORIM, 2021; VILLELA, 2016).

Do ponto de vista procedimental, o estudo foi estruturado em três movimentos. No primeiro, realizou-se a delimitação conceitual entre refúgio, migração ambiental e deslocamento interno. No segundo, examinou-se a possibilidade de proteção complementar a partir do direito à vida e da vedação de retorno a situações de risco extremo. No terceiro, procedeu-se ao teste dessas categorias sobre o marco normativo brasileiro, buscando aferir em que medida os instrumentos de acolhida humanitária podem funcionar como resposta institucional adequada à mobilidade forçada por causas

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

ambientais. Esse itinerário metodológico permitiu confrontar coerência dogmática e efetividade protetiva, sem reduzir o problema a uma disputa apenas terminológica.

3. RESULTADOS

Os resultados evidenciam, em primeiro lugar, que a categoria "refugiado climático" não encontra, hoje, acolhimento pleno no regime convencional do refúgio. A razão não é meramente terminológica, mas estrutural: a Convenção de 1951 exige fundado temor de perseguição por raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, enquanto o deslocamento climático decorre, em regra, de processos ambientais de início rápido ou lento, sem um agente persecutório individualizado. Por isso, a literatura e os organismos internacionais têm preferido expressões como "migrante ambiental", "deslocado em situação de desastre" e "deslocado interno", reservando o termo "refugiado" para hipóteses juridicamente tipificadas no direito internacional dos refugiados (ONU, 1951; ACNUR, 2017; CLARO, 2015).

Essa constatação não significa, contudo, irrelevância jurídica do fenômeno. Ao contrário, ela revela que o deslocamento climático produz uma lacuna protetiva específica: há situações em que a pessoa não se enquadra tecnicamente como refugiada, mas tampouco pode ser tratada como simples migrante voluntária. A omissão normativa internacional, nesses casos, não elimina a obrigação de proteção; apenas desloca o eixo jurídico da resposta, que passa do direito dos refugiados para o direito internacional dos direitos humanos e para os regimes migratórios humanitários de âmbito nacional. Em termos dogmáticos, trata-se menos de expandir forçadamente o conceito clássico de refúgio e mais de reconhecer que a vulnerabilidade ecológica extrema pode acionar deveres de tutela por outras vias normativas (VETTORASSI; AMORIM, 2021; VILLELA, 2016).

A pesquisa também mostrou que a multicausalidade própria do deslocamento climático dificulta leituras jurídicas excessivamente rígidas de causalidade. Na prática, degradação ambiental, pobreza estrutural, colapso de infraestrutura, insegurança alimentar e fragilidade institucional costumam operar de modo combinado. Exigir que o clima apareça como causa única e isolada do movimento humano tende a inviabilizar proteção justamente nos casos mais graves. O dado juridicamente relevante não é a pureza causal do evento, mas a demonstração de que fatores ambientais extremos contribuíram

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

de forma substancial para tornar insustentável a permanência da pessoa em seu local de origem. Essa constatação recomenda interpretações mais sensíveis à complexidade empírica do fenômeno, especialmente em procedimentos administrativos e judiciais de proteção (ACNUR, 2017; CLARO, 2015).

Em segundo lugar, verificou-se que a proteção complementar fundada em direitos humanos constitui, no presente, a via mais sólida para enfrentar o vazio normativo. O precedente *Ioane Teitiota v. New Zealand* é paradigmático porque, embora não tenha reconhecido ao autor um direito subjetivo ao asilo, afirmou que a degradação ambiental e a mudança do clima podem, em determinadas circunstâncias, colocar em risco o direito à vida e, por isso, acionar obrigações de non-refoulement derivadas do artigo 6º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. A decisão é relevante justamente por deslocar o debate do reconhecimento formal de um novo status para a vedação de remoção quando houver risco real, pessoal e suficientemente grave à vida ou à integridade da pessoa afetada (COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020).

A centralidade do non-refoulement, nesse contexto, produz um efeito dogmaticamente importante. Em vez de exigir a criação imediata de uma nova categoria universalmente aceita, o direito internacional dos direitos humanos permite construir um mínimo protetivo vinculante a partir de obrigações já existentes. A proteção não decorre, então, de um rótulo, mas da combinação entre risco material, gravidade da ameaça e dever estatal de não expor o indivíduo a violações irreparáveis. Isso não resolve, por si só, as dificuldades relacionadas a permanência, documentação, integração e acesso a políticas públicas, mas impede que a ausência de uma categoria fechada se converta em autorização para devolução indiferenciada de pessoas a contextos incompatíveis com uma vida digna (COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020; ACNUR, s.d.).

Outro resultado relevante consiste em perceber que a temporalidade do risco climático desafia os padrões tradicionais de prova jurídica. Em diversas hipóteses, o perigo não se apresenta como evento único e abrupto, mas como deterioração progressiva do habitat: salinização de solos, erosão costeira, escassez hídrica, recorrência de enchentes ou perda continuada dos meios de subsistência. Nesses cenários, esperar um

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

colapso absoluto para só então reconhecer proteção significa esvaziar a função preventiva do direito. A interpretação protetiva adequada deve considerar a trajetória de agravamento e não apenas o instante terminal da catástrofe, sob pena de transformar a exigência de imediatidade em barreira artificial ao acesso à tutela (COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020; GERMANWATCH, 2025).

Em terceiro lugar, a análise das respostas institucionais demonstra que o chamado soft law tem cumprido função relevante de estabilização interpretativa. Documentos do ACNUR sobre mudanças climáticas e deslocamento insistem na distinção conceitual entre refúgio e mobilidade ambiental, mas também reconhecem que fatores climáticos podem interagir com violência, colapso institucional e outras formas de vulnerabilidade, influenciando pedidos de proteção internacional. Essa postura é juridicamente prudente porque evita a diluição do conceito de refugiado sem desconsiderar que a realidade empírica do deslocamento contemporâneo é multicausal. Em outras palavras, o soft law não substitui um tratado específico, mas reduz a indeterminação prática, orienta autoridades nacionais e oferece parâmetros para interpretação protetiva em casos concretos (ACNUR, 2017; ACNUR, s.d.).

Em quarto lugar, o exame da literatura especializada revela que as propostas de hard law permanecem relevantes, embora politicamente difíceis. Parte da doutrina defende a elaboração de tratado específico para deslocados ambientais; outra parte sustenta a conveniência de um protocolo adicional no âmbito da governança climática, especialmente junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Em comum, tais propostas buscam superar a fragmentação institucional e transformar a resposta humanitária em dever internacional mais claro, com definição de responsabilidades, mecanismos de cooperação e repartição de custos de acolhimento. Todavia, a pesquisa indica que, enquanto esse consenso não se consolida, a proteção concreta seguirá dependente de arranjos complementares e de soluções nacionais flexíveis (CLARO, 2015; VILLELA, 2016).

Nesse ponto, sobressai uma dimensão distributiva que o debate jurídico não pode ignorar. Os países mais expostos aos efeitos severos da mudança do clima muitas vezes são justamente aqueles que menos contribuíram historicamente para a crise ambiental global. A insuficiência de um regime internacional específico transfere para Estados de

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

acolhida e para os próprios deslocados o peso de um problema que possui inequívoca dimensão transnacional. Por isso, propostas que aproximam proteção humana e financiamento climático merecem atenção: elas introduzem no debate a ideia de solidariedade material entre Estados e de repartição mais equitativa de encargos, o que pode fortalecer, no futuro, uma arquitetura normativa menos assimétrica (VILLELA, 2016).

Em quinto lugar, o exame do contexto brasileiro revela uma resposta normativa promissora, ainda que fragmentária. A Lei de Migração admite visto temporário e autorização de residência para fins de acolhida humanitária, ao mesmo tempo em que veda a repatriação, deportação ou expulsão quando a medida puder expor o indivíduo a risco para a vida ou a integridade pessoal. Essa arquitetura foi reforçada pela Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 60/2025, que contempla expressamente hipóteses de acolhida humanitária relacionadas a desastre ambiental. Assim, ainda que o Brasil não reconheça, até o momento, um status autônomo de "refugiado climático", seu ordenamento já oferece bases jurídicas relevantes para uma proteção alternativa, mais flexível e compatível com a urgência humanitária do fenômeno (BRASIL, 2017; BRASIL, 2025).

A separação funcional entre o regime de refúgio e os mecanismos migratórios humanitários constitui, nesse ponto, uma das principais virtudes do modelo brasileiro. Em vez de forçar o enquadramento do deslocado climático no estatuto do refugiado, o sistema preserva a coerência dogmática do refúgio e, simultaneamente, abre uma via de regularização mais adequada ao tipo de vulnerabilidade em questão. Ainda assim, a pesquisa identificou limites importantes: a dependência de atos administrativos específicos, a ausência de critérios permanentes e detalhados para caracterização da situação climática protegida e a falta de um procedimento uniforme que articule avaliação de risco ambiental, proteção documental e integração social. Tais lacunas reduzem previsibilidade e segurança jurídica para os potenciais beneficiários (BRASIL, 2017; BRASIL, 2025).

Além disso, a própria regulamentação infralegal brasileira evidencia uma tensão entre abertura humanitária e capacidade operacional. A Portaria nº 60/2025 amplia o horizonte normativo ao mencionar desastre ambiental, mas subordina a implementação

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

concreta a definições administrativas posteriores e a condições materiais de processamento e abrigo. Isso significa que o avanço jurídico, embora real, ainda depende de coordenação institucional, estrutura estatal e continuidade política para se converter em proteção efetiva. Em matéria de deslocamento climático, a distância entre norma disponível e tutela concretamente acessível tende a ser decisiva; por isso, a efetividade do modelo brasileiro dependerá não apenas do texto legal, mas de sua capacidade administrativa de resposta (BRASIL, 2025).

Por fim, os achados permitem afirmar que o deslocamento climático transfronteiriço desafia não apenas categorias jurídicas, mas também a própria racionalidade preventiva do direito. Se a proteção for pensada apenas como resposta residual a desastres já consumados, o sistema atuará sempre tarde. A crise climática exige combinação entre medidas de adaptação interna, políticas de prevenção de desastres e mecanismos de admissão humanitária para cenários em que a permanência se tornou incompatível com uma vida digna. Em síntese, a tutela jurídica adequada depende de uma leitura integrada entre migração, direitos humanos e justiça climática, capaz de responder ao fenômeno antes que a degradação ambiental se converta em catástrofe irreversível.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a proteção do deslocamento climático transfronteiriço não pode ser resolvida, por ora, mediante simples ampliação interpretativa da Convenção de 1951, sob pena de tensionar excessivamente seus pressupostos dogmáticos. A resposta juridicamente mais consistente está na articulação entre o Direito Internacional dos Direitos Humanos, especialmente por meio do non-refoulement vinculado ao direito à vida, e mecanismos migratórios internos de acolhida humanitária. Nessa medida, o objetivo da pesquisa foi alcançado ao demonstrar que a omissão normativa internacional não implica ausência total de tutela, mas sim deslocamento do eixo protetivo para instrumentos complementares.

No caso brasileiro, o modelo revela potencial para servir de referência regional, desde que seja aperfeiçoado por critérios administrativos mais claros para o acolhimento de pessoas deslocadas por eventos climáticos extremos e por políticas públicas articuladas com adaptação, prevenção de desastres e justiça climática. A existência de base legal para acolhida humanitária e para vedação de retirada em situações de risco à vida constitui

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

avanço importante, mas ainda insuficiente para garantir, de forma estável, previsibilidade decisória e proteção uniforme em casos futuros.

Em termos prospectivos, permanece necessária a construção de instrumentos internacionais mais específicos, capazes de distribuir responsabilidades, financiar respostas humanitárias e conferir maior segurança jurídica às populações em mobilidade forçada por causas ambientais. Enquanto tal arquitetura não se consolida, impõe-se aos Estados e às instituições internacionais a tarefa de interpretar o direito vigente de modo responsivo à urgência climática, evitando que a rigidez conceitual se converta em desamparo humanitário. O desafio contemporâneo não é apenas nomear corretamente o fenômeno, mas impedir que pessoas ameaçadas pela crise climática permaneçam invisíveis para o sistema de proteção jurídica.

REFERÊNCIAS

ACNUR. **Mudanças climáticas e deslocamento**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em:

<https://www.acnur.org/br/o-que-fazemos/temas-especificos/mudancas-climaticas-e-deslocamento>. Acesso em: 17 mar. 2026.

ACNUR. **Os conceitos-chave sobre mudanças climáticas e deslocamento em situação de desastre**. Genebra: ACNUR, 2017. Disponível em:

<https://www.refworld.org/reference/themreport/unhcr/2017/117034>. Acesso em: 17 mar. 2026.

BRASIL. **Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017**. Institui a Lei de Migração. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 25 maio 2017. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113445.htm. Acesso em: 17 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério das Relações

Exteriores. **Portaria Interministerial MJSP/MRE n. 60, de 30 de dezembro de 2025**.

Dispõe sobre a concessão de visto temporário e de autorização de residência para fins de acolhida humanitária. Brasília, DF, 2025. Disponível em:

https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/PORTARIA_INTERMINISTERIAL_MJSP-MRE_N%C2%BA_60_DE_30_DE_DEZEMBRO_DE_2025.pdf. Acesso em: 17 mar. 2026.

CLARO, Carolina de Abreu Batista. **A proteção dos “refugiados ambientais” no**

direito internacional. 2015. Tese (Doutorado em Direito Internacional) – Faculdade de

III SEMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em:

[https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-08042016-](https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-08042016-155605/publico/Tese_Carolina_de_Abreu_Batista_Claro.pdf)

[155605/publico/Tese_Carolina_de_Abreu_Batista_Claro.pdf](https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-08042016-155605/publico/Tese_Carolina_de_Abreu_Batista_Claro.pdf). Acesso em: 17 mar. 2026.

COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS. **Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2728/2016, Ioane Teitiota v. New Zealand.**

CCPR/C/127/D/2728/2016. Genebra: ONU, 2020. Disponível em:

https://digitallibrary.un.org/record/3979204/files/CCPR_C_127_D_2728_2016-EN.pdf.

Acesso em: 17 mar. 2026.

GERMANWATCH. **Climate Risk Index 2025**. Bonn: Germanwatch, 2025. Disponível

em: [https://www.germanwatch.org/sites/default/files/2025-](https://www.germanwatch.org/sites/default/files/2025-02/Climate%20Risk%20Index%202025.pdf)

[02/Climate%20Risk%20Index%202025.pdf](https://www.germanwatch.org/sites/default/files/2025-02/Climate%20Risk%20Index%202025.pdf). Acesso em: 17 mar. 2026.

NAÇÕES UNIDAS. **Convenção relativa ao estatuto dos refugiados**. Genebra, 28 jul.

1951. Disponível em:

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao

[Estatuto_dos_Refugiados.pdf](https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao). Acesso em: 17 mar. 2026.

VETTORASSI, Jussara C.; AMORIM, Hélio B. Refugiados ambientais: reflexões sobre o conceito e os desafios contemporâneos. **Revista de Estudios Sociales**, Bogotá, n. 76, p. 116-128, 2021. Disponível em:

<https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/res/article/view/8492>. Acesso em: 17 mar.

2026.

VILLELA, Taís. **Proteção dos refugiados climáticos no âmbito do Direito**

Internacional das Alterações Climáticas: protocolo sobre o reconhecimento,

proteção e reassentamento dos refugiados climáticos. 2016. Dissertação (Mestrado

em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2016. Disponível

em: <https://repositorio.ul.pt/handle/10451/31910>. Acesso em: 17 mar. 2026.